

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 79–81

ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE VÝŠETRENIA V PRIPRAVOVANOM USMERNENÍ PRE PREDOPERAČNÚ PRÍPRAVU DOSPELÝCH BASIC LABORATORY TESTS IN THE UPCOMING GUIDELINE FOR PREOPERATIVE PREPARATION IN ADULTS

Jozef Firment

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika a Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

jozef.firment@upjs.sk

SÚHRN

V súčasnosti platí predpis Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti z roku 2014.

Anestéziológovia a intenzivisti v spolupráci s hlavnými odborníkmi MZ SR pre všeobecné lekárstvo, pre vnútorné lekárstvo a pre chirurgiu pripravili **nový materiál pre postupy v predoperačných vyšetreniach**, ktoré majú za cieľ **zjednodušiť a urýchliť** prípravu pacientov so zachovaním vysokého stupňa **bezpečnosti** pacientov a obsahuje najmä nasledujúce **inovácie**:

- Usmernenie plne využíva **kompetencie všeobecných lekárov**, keďže sa predpokladá, že u nich vykonané preventívne prehliadky poslúžia pre dobrú orientáciu a rozhodovanie, či pacient potrebuje podrobnejšie predoperačné vyšetrenie alebo vzhľadom na dobrý zdravotný stav nie je potrebné podstupovať detailnejšie vyšetrenia.
- Pacienti s dobrým fyzickým stavom zodpovedajúcim v päťstupňovej klasifikácii, tzv. ASA, s hodnotou 1-2, ktorých je ročne okolo 70 % zo všetkých anestetických výkonov (počtom cca 240 tisíc ročne) by mali možnosť byť zaradení do operačného programu **bez**

interného alebo iného konziliárneho predoperačného vyšetrenia. Očakáva sa, že to podstatne zrýchli a zjednoduší predoperačnú prípravu. Odľahčí sa týmto spôsobom ambulantná sféra a vytvorí sa väčší priestor na vyšetovanie pacientov s komorbiditami, teda s ASA 3 a vyšším, ktorí sú viac ohrození perioperačnými komplikáciami ako vyššie uvedení pacienti s ASA 1-2.

- Pripravené usmernenie obsahuje **tabuľky pre rýchlejšiu orientáciu** zúčastnených odborníkov. Je tam členenie podľa **fyzického** stavu pacientov (ASA), podľa **rizikosti** operačného výkonu a podľa toho sú usporiadané menej zložité alebo detailnejšie **vyšetrenia**.
- Predoperačný protokol v pripravovanom Odbornom usmernení obsahuje **Dotazník o osobnej anamnéze** pacienta s cieľom urýchlenia orientácie vyšetrujúceho lekára o zdravotných ťažkostiach pacienta a **Poučenie s Informovaným súhlasom**, ktorý by bol tiež zavedený celoštátne a pacientami podpísovaný v zariadení, kde výkon bude vykonávaný.
- Uvedená je tu aj **platnosť predoperačných vyšetrení**, čo umožňuje vykonať ich v dostatočnom predstihu a pri zistení potreby špeciálnej predoperačnej prípravy aj túto zrealizovať.
- Zároveň je pripravený jednotný formulár pre **Záznam o anestézii** pre celé Slovensko.

Platnosť predoperačného a anestetického vyšetrenia má byť u pacientov s ASA 1: 2 mesiace, ak v tom čase u pacienta neprebehlo interkurentné ochorenie, podobne u pacientov s ASA 2: 2 mesiace, s ASA 3: 1 mesiac, ak u pacienta nenastala zmena klinického stavu, s ASA 4: 5 dní a s ASA 5: 3 dni. Platnosť vyšetrení je orientačná a striktno **závisí od stavu pacienta** - pri prekonaní ochorenia/zmene klinického stavu je nutné zopakovať základné lekárske vyšetrenie všeobecným, resp. konziliárnym lekárom. Predoperačné vyšetrenie sa má vykonať najneskôr pred dňom operácie, najlepšie v rámci 30 dní pred operáciou. Najmä u vysoko rizikových pacientov sa odporúča predoperačné vyšetrenie v rámci 30 dní pred plánovaným výkonom a následne aj anestéziologické vyšetrenie, aby bola umožnená optimalizácia pacienta a zlepšenie jeho pripravenosti na operáciu. Odporúča sa **aktualizovať** komplexné hodnotenie ošetroujúcim anestéziológom v rámci 48 hodín pred operáciou.

Obsah laboratórných vyšetrení

Ordinuje ich **všeobecný** lekár ako súčasť predoperačného vyšetrenia, ak je na to **indikácia** (nie bežne). Konziliárny lekár ordinuje vyšetrenia podľa individuálnej indikácie.

- **Kompletný krvný obraz:** erytrocyty, hematokrit, leukocyty, trombocyty.
- **Hemostáza a funkcie pečene:** APTT, INR, trombocyty, fibrinogén, bilirubín, AST, ALT, GGT, glykémia. Ak je potrebné testovať koaguláciu pred výkonom, odporúča sa použiť point-of-care metódy.
- **Funkcia obličiek:** moč chemicky, S-Kreatinín, K, Na, Cl, ABR z kapiláry.
- **EKG:** pokojový záznam.
- **Funkcia pľúc/krvné plyny z artérie:** spirometria, pH, pO₂, pCO₂, HCO₃, RTG pľúc pri konziliárnom vyšetrení.

Kľúčové slová: predoperačné vyšetrenie; laboratórne testy

ABSTRACT

Currently, the regulation Professional Guidelines of the Ministry of Health of the Slovak Republic on the performance of outpatient examinations in adults before planned medical procedures requiring anaesthesia care from 2014 is in force.

Anaesthesiologists and intensivists, in cooperation with the main experts of the Ministry of Health of the Slovak Republic for general medicine, internal medicine and surgery, have prepared **new material for procedures in preoperative examinations**, which aim to **simplify** and **accelerate** patient preparation while maintaining a high level of **patient safety** and mainly contains the following **innovations**:

- The guideline fully utilizes the **competences of general practitioners**, as it is assumed that the preventive examinations performed by them will serve for good orientation and decision-making whether the patient needs a more detailed preoperative examination or, due to good health, it is not necessary to undergo more detailed examinations.
- Patients with good physical condition corresponding to a five-level classification, the so-called ASA, with a value of 1-2, which annually accounts for about 70% of all anaesthetic procedures (approximately 240 thousand per year) would have the opportunity to be included in the surgical program **without an internal or other consultative preoperative examination**. It is expected that this will significantly speed up and simplify preoperative preparation. This will relieve the outpatient sphere and create more space for examination patients with comorbidities, i.e. with ASA 3 and higher, who are more at risk of perioperative complications than the above-mentioned patients with ASA 1-2.
- The prepared guideline contains **tables for faster orientation** of the participating experts. There is a breakdown according to the physical status of the patients (ASA), according to the **risk** of the surgical procedure, and less complex or more detailed **examinations** are arranged accordingly.
- The preoperative protocol in the prepared Professional Guideline includes a **Questionnaire** on the patient's personal medical history with the aim of speeding up the orientation of the examining physician about the patient's health problems and an **Informed Consent** and **Instruction**, which would also be introduced nationwide and signed by patients in the facility where the procedure will be performed.
- The **validity of preoperative examinations** is also stated here, which allows them to be performed well in advance and, if the need for special preoperative

preparation is identified, this can also be implemented.

- At the same time, a uniform form for the **Anesthesia Record** has been prepared for the whole of Slovakia.

The **validity** of the preoperative and anaesthetic examination should be for patients with ASA 1: 2 months, if the patient has not had an intercurrent illness at that time, similarly for patients with ASA 2: 2 months, with ASA 3: 1 month, if the patient has not changed his clinical condition, with ASA 4: 5 days and with ASA 5: 3 days. The validity of the examinations is indicative and strictly depends on the **patient's condition** - when overcoming the disease/change in clinical condition, it is necessary to repeat the basic medical examination by a general practitioner or consultant physician. The preoperative examination should be performed no later than the day of surgery, preferably within 30 days before the surgery. Especially for high-risk patients, a preoperative examination is recommended within 30 days before the planned procedure and subsequently an anesthesia examination, in order to enable optimization of the patient and improvement of his readiness for surgery. It is recommended **to update** the comprehensive assessment by the attending anesthesiologist within 48 hours before surgery.

Content of laboratory tests

Ordered by the **general practitioner** as part of the preoperative examination, if **indicated** (not commonly). The consultant physician orders examinations according to individual indications.

- **Complete blood count:** erythrocytes, haematocrit, leukocytes, platelets.
- **Hemostasis and liver function:** APTT, INR, platelets, fibrinogen, bilirubin, AST, ALT, GGT, glycemia. If coagulation testing is necessary before the procedure, point-of-care methods are recommended.
- **Kidney function:** urine chemistry, S-Creatinine, K, Na, Cl, ABB from capillary.
- **ECG:** resting recording.
- **Lung function/arterial blood gases:** spirometry, pH, pO₂, pCO₂, HCO₃, lung X-ray during the consultant examination.

• **Keywords:** preoperative examination; laboratory tests

REFERENCES

1. Professional guidelines of the Ministry of Health of the Slovak Republic on performing outpatient examinations in adults before planned medical procedures requiring anaesthesia care. Bulletin of the Ministry of Health of the Slovak Republic, vol. 27-32, dated. 10.6.2014, volume 62, number: 12 826/2014-SZ, 170-175.
2. Statement on ASA Physical Status Classification System, 2020. <https://www.asahq.org/standards-and-practice-parameters/statement-on-asa-physical-status-classification-system>
3. NICE Guidance. Routine preoperative tests for elective surgery. *BJU Int* 2018; 121:12 -16.